

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18405920>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRISHDA FINLANDIYA TA'LIM METODLARINI O'RGANISH

Sarvinoz Jo'rabekova O'ktambek qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

E-mail: sarvinozjorabekova285@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish jarayonida ilg'or xorijiy tajribalardan, xususan, Finlandiya ta'lim tizimidan samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida Finlandiya ta'lim yondashuvining asosiy metodlari, ularning O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanish imkoniyatlari, erishilgan natijalar va samaradorlik ko'rsatkichlari, shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish hamda takomillashtirish yo'llari yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish va pedagogik amaliyotni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Finlandiya ta'limi, maktabgacha ta'lim, metodlar, pedagogik yondashuv, tadqiqotlar, xorijiy tajribalar.*

KIRISH. Xalqning taqdirini belgilaydigan, ularga tinchlik va farovonlik sari olg'a borish uchun imkon beradigan voqea " milliy uyg'onish " deb nomlanadi. Milliy uyg'onishga olib boradigan yo'l yuksak axloq, mehnatsevarlik va ishlab chiqarish orqali o'tadi va bu faqat poydevori mustahkam bir ta'lim tizimi bilan qilinishi mumkin. [1] Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni xorijiy tajribalar asosida, ularga tayangan holda har tomonlama rivojlantirish juda dolzarb, chunki rivojlanib borayotgan zamonamizda raqobat juda kuchli va albatta mamlakatimiz ham bu raqobatda ortda qolishni istamaydi. Ayni kunlarda mazkur raqobat aynan ta'lim

sohasida keng tus olayotgani hammamizga ayon. O‘zbekiston 2024-yilda Finlandiya ta’lim tizimiga jiddiy va rasmiy qiziqish bildirdi. Finlandiya ta’lim tizimi asosan erkin tarbiyaga asoslangan. Tarbiyalanuvchining shaxsiyati ham yetarlicha hurmat qilinadi, individuallikka alohida e’tibor beriladi. Finlar uchun ta’lim bu shunchaki davlat tomonidan belgilangan majburiyat sifatida emas rivojlanish, yuksalish asosi sifatida qaraladi va ta’lim ixtiyoriy qilib belgilangan. Qolaversa, finlar pedagog kasbiga alohida hurmat bilan qarashadi. O‘z o‘rnida pedagoglar ham bu hurmat va qadriga loyqligini isbotlab qo‘yishadi. Pedagogni ishga olishdan avval salohiyatiga, ta’limiy unvoniga qaraladi. Masalan ustoz bo‘lishni istagan kadr magistr darajasiga ega bo‘lishi lozim. Balki ta’limga, ta’lim tizimiga, ta’lim oluvchiga va ta’lim beruvchiga berilgan yuqori e’tibor tufayli ham Finlandiya ta’lim sohasida dunyoning yetakchi o‘rinlarida turadi . Shu sababli ham rivojlanayotgan barcha davlatlar qatori O‘zbekiston ham ushbu ta’lim tizimiga e’tibor qaratdi. Tadqiqot gipotezasi-Finlandiya ta’lim tizimini o‘rganish va amalda samarali natijalarga erishish bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Tadqiqotning maqsadi-Finlandiya ta’lim tajribalarini milliy tizimga moslashtirishning ilmiy-amaliy mexanizmlarini asoslab berishdan iborat. Tadqiqotning obyektii-O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim jarayoni, predmeti esa O‘zbekistonda maktabgacha ta’limda qo‘llanilayotgan Finlandiya ta’lim tizimiga oid metodlar va ularning tarbiyalanuvchilar rivojlanishiga ta’siri. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba-sinov, tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

METOD VA USULLAR. Finlandiya maktabgacha ta’lim jarayonida o‘yin orqali o‘rgatishga asoslangan davlatlardan biri hisoblanadi. O‘yin maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati hisoblanadi. O‘yin orqali o‘rgatish juda qiziqarli va samarali jarayon bo‘lib, bu jarayonga bola ichki qiziqish bilan kirishadi. O‘yin jarayoni ham jismoniy ham emotsional jarayon. Sababi o‘yin jarayonida o‘yin shartlarini bajarish bosqichida bolada jismoniy sifatlar rivojlanib borsa, natijalar va jamoa bilan ishlash jarayonida beixtiyor sof hissiyotlarini namoyon qiladilar va tarbiyachi ko‘rsatmalari asosida hissiyotlarni to‘g‘ri boshqarishni o‘rganadilar.

DIDAKTIK O‘YINLAR. O‘yin orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladigan maqsadli o‘yin hisoblanadi. Bu o‘yinlar mashg‘ulotlarni yanada qiziqarli, samarali va faol qiladi. O‘yinning asosiy vazifalari bilimni mustahkamlash va kengaytirish, mantiqiy fikrlash, nutq va tasavvurni rivojlantirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish, mustaqil va ijodiy fikrlashni qo‘llab-quvvatlash kabilardan iborat. Shuningdek didaktik o‘yinlar bir qancha turlarga ham bo‘linadi. Bular:

1. Aqliy (intellektual) o‘yinlar — taqqoslash, guruhlash, muammo yechish.
2. Nutqni rivojlantiruvchi o‘yinlar — so‘z boyligini oshirish, hikoya tuzish.
3. Matematik didaktik o‘yinlar — sanash, shakl va o‘lchamlarni farqlash.
4. Harakatli didaktik o‘yinlar — jismoniy faollik bilan bilim berish.
5. Rol o‘yinlari — ijtimoiy tajriba va xulqni rivojlantirish.

Bu kabi o‘yinlar orqali o‘rgatish tarbiyalanuvchining bir vaqtning o‘zida ijtimoiy, emotsional, kognitiv va jismoniy ko‘nikmalarini teng rivojlantiradi. Finlandiya milliy dasturi bolalarning erkin va boshqariladigan o‘yinlarda faol bo‘lishni rag‘batlantiradi. Sababi esa u ta‘limning natijaviy usuli sifatida qabul qilingan.

INDIVIDUAL YONDASHUV. Har bir bolaning yoshi, qiziqishi, qobiliyati, rivojlanish darajasi va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishdir. Maktabgacha ta‘limda ushbu yondashuv bolaning shaxs sifatida rivojlanishini ta‘minlaydi. Har bir bolaning qobiliyatlari, rivojlanish sur‘ati va individual xususiyatlarini alohida inobatga olish ham aynan Finlandiya ta‘lim tizimida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Finlandiya maktabgacha ta‘lim tizimida individual yondashuv yetakchi tamoyil bo‘lib, har bir bola uchun individual rivojlanish rejasi tuziladi. Ta‘lim jarayoni raqobatsiz, bolaga bosimsiz va qiziqishga asoslangan. Qolaversa pedagoglarning yuqori ishi ham aynan fin ta‘lim tizimida ko‘rishimiz mumkin. Odatda fin pedagoglari har haftada malaka oshirish ishlarini olib borishadi. Bu ularning zamon bilan hamnafas bo‘lishi, zamonaviy texnologiyalar va metodlar bilan doimiy tanishib borish, yangiliklardan doimiy habardor bo‘lish imkonini beradi. Bu o‘rganilgan bilimlar tarbiyalanuvchilar bilan ham individual ham guruhli ishlashda juda foydali bo‘ladi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR. Mamlakatimiz hududida ham maktabgacha yoshdagi bolalardagi ijtimoiy, emotsional, kognitiv va jismoniy ko'nikmalarini rivojlantirish, nutq, muloqot ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida Finlandiya tajribasi asosida didaktik o'yinlar joriy qilinmoqda. Kuzatuvlar va izlanishlarimiz shuni ko'rsatadiki, ushbu metodlar ijobiy natijalar ko'rsatmoqda. Masalan, shaxsan o'zim kuzatishlarim natijasida aytaolamanki, didaktik o'yinlar orqali bolalarda nutqidagi muammolar hal bo'layotganligini, so'z boyligi ortib borayotganligini, yangi muhitga, jamoaga oson va tez ijtimoiylashuv jarayonlarini, hissiyotlarni boshqarish qobiliyati rivojlanayotganligini, vaziyatlarga to'g'ri munosabat bildirishni o'rganayotganlarini, muammolarga erkin fikr bildirib mustaqil yondasha olayotganlarini, aqliy va jismoniy jihatdan yetarlicha o'sib borayotganligi guvohi bo'ldim. Huddi shuningdek, bolaga individual yondashish ham juda samarali usul ekanligiga guvoh bo'ldim. Bu orqali avvalo boladagi qobiliyatlar, qiziqishlar, salohiyat, shu bilan birga boladagi muammolar va ularning sabablari ham o'rganilyapti. Bularning barchasi tarbiyalanuvchi bilan ishlashni, uni rivojlantirishni osonlashtiradi va samarali qiladi. Individual ishlash jarayonida bola o'zoda erkinlikni his qilganligi uchun ham uni o'rganish va unga to'g'ri tushunchalarni singdirish oson bo'ladi. Birgina individual olib boriladigan suhbatlar orqali ham tarbiyalanuvchining ham jismoniy ham psixologik holatini aniqlash mumkin. Individual kuzatish esa bola to'la o'rganish imkonini beradi. Finlandiya ta'lim tizimida bola shaxsiga yuksak hurmat va ishonch bilan yondashilganligi uchun ham yuqorida tanishgan metodlarimiz orqali o'z bolalarida yuqori darajadagi ijobiy natijalarga erishilgan. Har bir bola uchun individual, murakkab lekin qulay dastur ishlab chiqish ham fin ta'lim tizimining bir bo'lagi hisoblanadi. O'zbekiston Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi va Finlandiya ta'lim agentligi o'rtasida memorendum asosida hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Masalan, 2024-yil 34 nafar O'zbekiston ta'lim xodimi Xelsinki ga safar qilib, fin maktabgacha ta'lim tizimi metodlarini o'rgandi. Bularning natijasida innovatsion yondashuvlar joriy etilmoqda, pedagog kadrlarning salohiyatini oshirmoqda. O'zbekiston va Finlandiya o'rtasida bir qancha farqlar mavjud. Bularni joylashuvida,

geografik tuzilishida, madaniyati va an'analarida, yondashuvlarda va boshqalarda ko'rishimiz mumkin. O'z o'rnida bular ham bola rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ham metodlarni to'g'ri moslashtirish zarur. Masalan, finlar uchun o'qituvchi mavqei va bolaga bo'lgan ishonch biznikidan ancha farq qiladi. Bularning hammasi chuqur o'rganilib mahalliy sharoitga moslashtirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir farq esa mamlakatimizda maktabgacha ta'limda odatda ta'lim va tarbiyaga e'tibor qaratilsa, finlarda ijtimoiy emotsional rivojlanishga, mustaqil bo'lishga urg'u beriladi. Tarbiyalanuvchilarni rivojlantirish, aqlan, jismonan o'stirishda faqatgina bola bilan ishlash kamlik qiladi va hatto bu xato bo'ladi. Buning sababini bizga J.J.Russo, K.D.Ushemskiy, L.S.Vygotskiy kabi pedagog va psixologlar o'zlaring bola rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar haqidagi izlanishlari, tadqiqot va nazariyalari bilan tushuntirib berishgan. Unga ko'ra bola rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar: irsiyat, muhit va tarbiyadan iborat.

XULOSA VA TAVSIYALAR.

Finlandiya ta'lim metodlarini o'rganish jarayonida ularning samarali ekanligiga amin bo'ldik. Bu borada anchagina izlanishlar ham olib borilganligiga guvoh bo'ldik. Tarbiyachidagi yuqori bilim, salohiyat va doimiy rivojlanish, tarbiyalanuvchiga bildirgan hurmat va ishonch, ota-onalar bilan faollik jarayonni yanada samarali qilishini tushib yetdik. Shularni inobatga olgan holda aytamizki, biz o'rgangan Finlandiya ta'lim metodlarini tarbiyalanuvchilarga qo'llashdan avval tarbiyachi o'zi mukammal o'rganishi, amaliyotga tadbiiq etishga jiddiy tayyorlanishi lozim, ota-onalarni ham bu metodlar bilan tanishitishi, oilada ham bolaga munosabatni to'g'ri va chiroyli qilish, bolaning erkinligi, mustaqilligini ta'minlashga, fikrlarini hurmat qilishga, oilada ham tarbiyachini yetarlicha hurmat bilan eslash va uni qadrlashni bolaga ko'rsatish to'g'ri bo'ladi. Bola katta tanqidchi bo'ladi, unga o'rgatishni eng oson yo'li namuna bo'lish. Oilada ham maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bunga jiddiy e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Zamonaviy dunyoda bilimli, yuqori malakali aholi bir mamlakat uchun muvaffaqiyatning kalitidir[2].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. Maktabgacha ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi. — Toshkent, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qaror. — Toshkent, 2017
3. Montessori M. Montessori metodi. — Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2013.
4. Petrov G. Oq nilufarlar yurtida. — Toshkent: “Ma’naviyat” nashriyoti, 2018.
5. Piaje J. Bola psixologiyasi. — Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2000.